

FRAZEOLOGIK BIRLIK VA UNING ASOSIY BELGILARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869517>

A'zamova Gulnoza Abduxoliq qizi

SamDCHTI lingvistika (fransuz tili) yo'nalishi ikkinchi kurs magistranti

Annotatsiya: *Frazeologik birliklar tilning lug'at tarkibini tashkil qilguvchi, mazmunan bitta so'zga teng birliklar bo'lgani uchun ko'p yillar davomida leksikologiya tarkibida o'rganilib kelingan. Ammo shuni alohida ta'kidlash lozimki, frazeologik birliklarni uslubiy farqlash alohida tahlil qilinishi lozim bo'lgan masalalardandir. Ushbu maqolada frazeologik birliklar va uning asosiy belgilari ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birliklar, semantik yaxlitlik, ekvivalent, idiomalar, barqarorlik.*

Frazeologiya - til fanining frazeologik tizimni hozirgi holati va tarixiy rivojlanishini o'rganadigan sohasidir. Frazeologik birliklar frazeologiyaning o'rganish ob'ekti hisoblanadi. Tilshunoslikning bo'limi sifatida frazeologiyaning predmeti frazeologik birliklarning kategorik belgilarini o'rganishdan iborat bo'lib, ular asosida frazeologiyaning asosiy belgilari ajratiladi va frazeologik birliklarning tilning maxsus birliklari sifatida mohiyati to'g'risidagi masala hal qilinadi. shuningdek, frazeologik birliklarning nutqda amal qilish qonuniyatlarini va ularning shakllanish jarayonlarini aniqlash. Biroq, frazeologiyaning asosiy masalalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, tilning frazeologik birligini aniqlashda haligacha yagona yondashuv mavjud emas.

Frazeologiyaga mustaqil fan, fan sohasi sifatida qarashni birinchi bo'lib mashhur rus tilshunosi Y.D.Polivanov olg'a surdi va bu masalaga ko'p martalab murojat qildi. Uning ta'kidlashicha, leksika - so'zlarning o'ziga xos lug'aviy ma'nosini o'rganadi, morfologiya so'zlarning shakliy tuzilishini, sintaksis esa so'z birikmalarining shakliy ma'nosini o'rganadi.

Frazeologik birlik tushunchasiga juda ko'p ta'riflar mavjud. V.M. Mokienkoning aytishicha, frazeologik birlik yaxlit ma'noga ega bo'lgan leksemalarning nisbatan turg'un, takrorlanuvchi, ifodali birikmasidir. Frazeologik birliklar til birliklari sifatida so'z va morfemalar bilan bir qatorda e'tirof etilganligi sababli ayrim tadqiqotchilar til lug'at tarkibiga frazeologik birliklarni kiritadilar, frazeologik birliklar esa so'z ekvivalenti sifatida qaraladi. Binobarin, frazeologik birliklarning so'zga tengligi

nazariyasi alohida e'tiborga loyiqdir. Bu Sh.Balli tomonidan ishlab chiqilgan ekspressiv faktlarni aniqlash nazariyasiga qaytadi, u barcha boshqalarini almashtiruvchi frazeologik burilishning eng keng tarqalgan belgilaridan biri bu oddiy so'z o'rniga bitta oddiy so'zni qo'shish imkoniyati yoki mumkin emasligi ekanligini ta'kidlagan. Sh.Balli bunday so'zni "so'z identifikatori" deb atagan. Bunday sinonimning mavjudligini Sh. Balli frazeologik birliklar yaxlitligining ichki belgisi sifatida qaraydi. Bu nuqtai nazar muayyan e'tirozlarni keltirib chiqaradi. V.P. Jukov ta'kidlaganidek, "frazeologik birlikning semantik yaxlitligini bu tarzda o'rnatish mumkin emas, chunki so'zlarning o'zgaruvchan birikmalarida ham sinonim so'zlar bo'lishi mumkin". Masalan:

Passer le monde- casser sa pipe- fermer son parapluie - abadiy uxlash.

«Frazeologizm va so'z» muammosida ikkita yo'nalish qayd etilgan: frazeologiyani leksikologiyaning tarkibiy qismi sifatida leksikologik tushunish, frazeologik birliklar so'zga ekvivalent sifatida va frazeologiyani mustaqil fan sifatida keng tushunish. To'liq ekvivalentlik nazariyasining ba'zi tarafdorlari frazeologik birliklarni maxsus tasnifga muhtoj bo'lgan va so'zlar qanday tasniflangan bo'lsa, xuddi shunday tasniflanishi kerak bo'lgan leksik birliklar deb hisoblashadi. A.I. Smirnitkiy leksikologiyaga frazeologiyani kiritadi. U frazeologik birliklarni "so'z ekvivalenti" deb biladi. Frazeologik birliklarning so'zga tengligi shundan iboratki, "frazeologik birlik tipik so'zga xos ikki xususiyatga ega: semantik yaxlitlik va tilda tayyor birlik sifatida mavjudligi, nutqda takrorlanishi". Bundan tashqari, olim frazeologik birliklarni lug'at sohasiga kiritish mumkinligini ta'kidlaydi, "lekin frazeologik birliklar tizimini tilning leksik tizimidagi alohida soha sifatida ajratib ko'rsatish to'g'riroq". Shunday qilib, frazeologik birliklarning alohida shakllanishi ularning integral shakllanishi bilan ajralib turadigan butun so'zdan muhim farqidir. Frazeologik birliklarni nutq jarayonida yuzaga keladigan so'z va iboralardan ajratib turuvchi asosiy xususiyat - idiomatiklikdir. Shu bilan birga, "frazeologik birliklarni tegishli idiomalar deb atash mumkin bo'lgan idiomatik iboralarning maxsus turidan ajratish kerak" degan haqiqatni hisobga olish kerak. N.N.Amosova o'z asarlarida frazeologik birliklarning so'zga ekvivalentligi nazariyasiga shubha tug'diradi, "frazeologik birliklarning so'zga tengligining nisbiyligi va hatto frazeologik birliklarning turiga qarab bu nisbiy ekvivalentlikning turli darajalari" ni ta'kidlaydi. N.M.Shanskiy so'z va frazeologik birliklarning o'zaro munosabatini quyidagicha tavsiflaydi: "So'zlar ko'pchilik frazeologik birliklarga quyi tartibdagi takrorlanadigan til birliklari sifatida, yuqori tartibdagi takrorlanadigan til birliklariga taalluqlidir: so'zlar tilning muhim elementar birliklaridan, morfemalar va frazeologik

birliklar - og'zaki belgi komponentlaridan". N.M. Shanskiy so'z va frazeologik birliklarning turli grammatik joylashuvini ham qayd etadi, bunda birinchisi "bir xil shakllanishlar, frazeologik birliklar esa tilda alohida shakllanish sifatida ishlaydi". Tadqiqotchining fikricha, frazeologik birliklar ularni erkin ma'noli so'z va iboralardan ajratib turadigan qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Frazeologik burilishlar shunday til birliklari bo'lib, ular so'zlar va so'zlarning erkin birikmalari bilan ma'lum bir qo'shnilik bilan ma'lum bir differensial xususiyatlarga ega:

1) bular tayyor til birliklari bo'lib, ular muloqot jarayonida yaratilmaydi, lekin umuman so'zlovchilar xotirasidan olinadi;

2) bular ma'no, tarkib va tuzilishning doimiyligi bilan ajralib turadigan lisoniy birliklar;

3) aksentologik nuqtai nazardan, shuningdek, tarkibiy qismlar ikki yoki undan ortiq asosiy stressga ega bo'lgan tovush komplekslari;

4) bu qismlarga bo'lingan shakllanishlar bo'lib, ularning tarkibiy qismlari so'zlovchilar tomonidan so'z sifatida qabul qilinadi.

Demak, frazeologik birliklar faqat sanab o'tilgan xususiyatlarning umumiylikiga ega bo'lgan birliklardir. Shunday qilib, "og'zaki belgining ikki yoki undan ortiq urg'uli komponentlaridan tashkil topgan, tugallangan shaklda takrorlangan har qanday ma'noli birlik frazeologik birlikdir". Frazeologizmlar leksik barqarorlik bilan ajralib turadi, asosan doimiy tarkibni saqlaydi. Ko'rinib turibdiki, frazeologik birliklarning so'zga ekvivalentligini faqat ularning til va nutqqa munosabati nuqtai nazaridan tanib olish mumkin: frazeologik birlik ham, so'z ham til birliklari bo'lib, nutqda odatda nominatsiya birliklari sifatida qo'llaniladi. "Frazeologik birlik va so'z" muammosi turli lisoniy aloqalar va munosabatlarning yaqin va murakkab o'zaro bog'liqligi bo'lib, ushbu ishda ularni ko'rib chiqish jihatlari to'liq emas va yagona mumkin. Shu bilan birga, frazeologiyani nazariy va amaliy masalalarida mavjud bo'lgan kelishmovchiliklarni frazeologiyani leksikologiya bilan bog'lovchi umumiy muammolarni ishlab chiqish orqali bartaraf etish zarur. Tahlil shuni ko'rsatadiki, "frazeologik birlik va so'z" muammosi umumiy muammolar qatoriga kiradi va hozirgi vaqtda eng muhim va eng kam rivojlangani bo'lib, bu filning frazeologik tizimini nazariy asoslashni qiyinlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Amosova N.N. Ingliz tili frazeologiyasining asoslari. - L.: Leningrad nashriyoti. 1963.

2. Kunin A.V. Frazeologik nominatsiya haqida // Frazeologik semantika: Sat. ilmiy tr. - M., 1983.

3. Mokienko V.M. Rus frazeologiyasining topishmoqlari. Seriya: Rus adabiyoti. - M., nashriyot: Azbuka-klassika, Avalon, 2005.

4. Smirnitkiy A.I. Ingliz tilining leksikologiyasi. - M. : Moskva davlat universiteti nashriyoti, 1998.

5. Shanskiy N.M. Zamonaviy rus tilining frazeologiyasi: Darslik. Ed. 6. - M.: "LIBROKOM" kitob uyi, 2012.

6. Востоков А. Х. Русская грамматика по начертанию его же сокращенной грамматики. - СПб. - 1835.

7. Кунин А. В. Английская фразеология. - М.: Изд. Высшая школа, 1970.

8. Виноградов В. Основные типы лексикологических значений слова // Избр. Труды. - м.: Наука, 1977.

9. Buslayev F.I. Russkiye poslovitsy i pogovorki, sobrannyye i obyasnennyye. - M., 1954.

10. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. 2-ye izdaniye. - M. : Academia, 2004.

11. А. Г. Назарян Фразеология современного французского языка, Москва " Высшая школа" 1987.

12. Бардоши В., Этингер Ш., Штельтинг С., Бутина Е В. Фразеологизмы французского языка: Словарь-практикум. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2002.

13. Yo'ldoshev.B."Hozirgi frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari".Toshkent 1993.

14. X.Berdiyurov, R.Rasulov, B.Yo'ldoshev. O'zbek frazeologiyasidan materiallar. Sam., Birinchi qism, 1976.

15. V. L. Arxangelskiy. Zamonaviy rus tilidagi barqaror iboralar. Rostov universiteti nashriyoti, 1964.

16. X.Berdiyurov, R.Rasulov, B.Yo'ldoshev. O'zbek frazeologiyasidan materiallar. Sam., Birinchi qism, 1976.